

VI. TUG TELESKOPLARI PERFORMANS ÇALIŞTAYI

BÜYÜK KÜTLELİ BİLEŞENE SAHİP YILDIZLARDA RÜZGÂR ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Doç. Dr. Mehmet TANRIVER*

*Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 38039, Kayseri, Türkiye

Özet

10CT100-92 kodlu “BÜYÜK KÜTLELİ BİLEŞENE SAHİP YILDIZLARDA RÜZGÂR ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI” başlıklı gözlem projesinin performansı sunulmuştur.

OB yıldızları yaydıkları güçlü ışınım enerjisi ve rüzgarla galaksinin kimyasal evrimini ve dinamiğini etkiler. OB türü çift sistemlerinde ışık eğrisini bozan çevresel etkiler vardır. Işık eğrisinde minimumlarda asimetri, Minimum genişliklerinin eşit olmaması gibi etkiler vardır.

Giriş

Bu tür çift sistemlerde aşırı kütle kaybı ve izotropik olmayan rüzgâr ile sistemi terkeden madde, sistem etrafında bir zarf oluşturur. Işık eğrisi üzerinde bozucu etkiler oluşturur. Işık eğrisinin bu düşünce ile analiz edilmesi , sistem etrafındaki maddenin modellenmesini sağlar! OB bileşenli sistemler için Roche modeli geçerli olmayabilir. Sistem kütle oranı fazla değişmeden uzaya büyük oranda kütle kaybederse bu kütle sistemi sarar ve sistem ortak zarf evresi geçirir. Bileşen yıldızlar birbirine değebilir. Büyük kütleli çift yıldızlarla ilgili tüm bu öngörüler Rüzgâr yapısına bağlıdır (Tanrıver 2005).

Gözlem

Hipparcos kataloğundan proje için seçilen yıldızlar:

V427 Cep, V442 Cep, LZ Cep, UU Cas, Be Dra, AQ Cas, IY Aur OB bileşenli etkileşen çift yıldızlardır. Bu çift yıldızlara ilişkin mukayese yıldızı, denet yıldızı, koordinat bilgileri, parlaklık, dönem ve tayf türü bilgileri Tablo-1’de verilmiştir.

Tablo-1. Değişen yıldızı ile birlikte mukayese ve denet yıldızların bilgileri.

No		Gözlenecek Cisim	Sağaçıklık (2000)	Dikaçıklık (2000)	Parlaklık (V)	Tayf türü	Dönem	Genlik
1	Variable Star	V427 Cep	21:27:32.6057	+59:17:40.842	9,17	B2	1,91	0,11
	Comparison Star	HD 239722	21:38:14.06	+59:10:03.1	9,55	B2IV/B3	constant	
	Check Star	HD 203266	21:18:49.85	+58:55:33.9	8,24	B9	constant	
2	Variable Star	V442 Cep	22:04:12.8637	+59:52:01.793	6,93	B8III	2,13	0,14
	Comparison Star	HD 239812	21:57:29.09	+60:01:54.6	10,02	B8	constant	
	Check Star	HD 239787	21:52:30.87	+59:26:12.0	9,94	B9	constant	
3	Variable Star	LZ Cep	22:02:04.6	+58:00:01	5,56	B3V	3,07	0,09
	Comparison Star	HD 239745	21:43:24.47	+57:01:23.4	8,91	B1V	constant	
	Check Star	HD 239742	21:42:52.10	+57:01:01.1	9,41	B3	constant	
4	Variable Star	UU Cas	23:50:40	+60:54:39,139	10,4	B1Iab:	8,52	0,4
	Comparison Star	HD 240489	04:15,3	+60:09:18,055	8,8	B0	constant	
	Check Star	HD 627	10:46,4	+58:46:10,26	8,25	B7V	constant	
5	Variable Star	BE Dra	18:25:56.92	68:57:43.5	11,3 (b)	B	0.52261	
	Comparison Star	TYC4430-1581-1	18 26 05.5174	+68 53 52.481	11,09 (b)			0,06
	Check Star							
6	Variable Star	AQ Cas	01 19 10.34707	+62 23 48.3794	10,31	B3	11,69602	0.95
	Comparison Star	HD7103	01 12 32.77183	+61 53 08.2024	8,39	B3Ib		
	Check Star	HD7480	01 16 14.3570	+62 47 06.591	9,07	A0		
6	Variable Star	IY Aur	05 48 27.1987	+43 04 57.525	9,39	B5	2,78943	0,35
	Comparison Star							
	Check Star							

Hipparcos fotometresine dayanarak OB yıldızlarının sistematik çalışması V427 Cep ve diğer büyük kütleli yıldızlar için L. Lefèvre, S. V. Marchenko, A. F. J.Moffat, ve A. Acker (2009) tarafından sunulmaktadır.

Bunların dışında V427 Cep sistemi bir çok katalog çalışması içinde yer almaktadır. Kumsiashvili, M. I.; Chargeishvili, K. B. (2009), UU Cas'ın üç renk fotometresini yapmıştır. Polushina, T. S. (2002), UU Cas'daki parlaklık değişimi üzerine çalışmıştır.

Tolmár, Gy. (1940), UU Cas'ın peryot değişimi üzerine çalışmıştır. Sanford, Roscoe F. (1934), UU Cas'ın radyal hız eğrisini çıkarmıştır. Antokhina, E. A.; Kumsiashvili, M. I. (1992) UU Cas'ın ışık eğrisi analizini yapmışlardır ve bunun yanında UU Cas çift yıldız sistemi bir çok yıldız katalogunda yer almıştır.

Görüldüğü üzere seçilen yıldızların rüzgâr modellemesine ilişkin literatürde hiçbir çalışması yoktur. 2010-2011-2012 yıllarında OB bileşenli çift yıldız sistemlerine ilişkin Tübitak Ulusal Gözlemünde T100 teleskobu ile UBVRİ filtrelerinde CCD kamera ile yapılan gözlem bilgileri Tablo-2'de verilmiştir.

Tablo-2. Seçilen OB bileşenli etkileşen çift yıldız sistemlerine ilişkin gözlem bilgileri.

Gözlem Tarihi	Gözlem süresi (UT)	Gözlenen Cisim	gözlenen evre	gözlenen % evre
8.11.2010	19:00-00:50	V427 Cep	0,96-0,09	13%
8.11.2010	01:05-04:10	AQ Cas	0,52-0,54	2%
24.7.2011	18:30-02:00	BE Dra	0,05-0,64	69%
25.7.2011	18:30-01:40	BE Dra	0,96-0,53	57%
31.8.2011	17:40-01:45	BE Dra	0,70-0,34	64%
1.9.2011	20:10-01:20	BE Dra	0,82-0,23	41%
8.11.2011	17:51-23:58	V427 Cep		13%
9.11.2011	00:27-03:48	AQ Cas		1.2%
19.11.2011	17:40-19:35	BE Dra	0,82-0,97	15%
19/20.11.2011	20:22-01:56	AQ Cas		1.3%
20.11.2011	02:08-03:22	IY Aur		1.8%
17.1.2012	02:15-04:00	BE Dra	0,43-0,56	13%
18.1.2012	02:40-04:00	BE Dra	0,37-0,47	10%
19.1.2012	02:20-04:10	BE Dra	0,26-0,40	14%
4.3.2012	20:35-02:50	BE Dra	0,92-0,41	49%
7.6.2012	21:00-01:30	BE Dra	0,78-0,13	35%
8.6.2012	18:30-01:50	BE Dra	0,49-0,06	57%
9.6.2012	18:30-01:40	BE Dra	0,40-0,97	57%
26.04.2016		BE Dra	0,97-0,39	42%
26.04.2016		V427 Cep	0,18-0,25	07%
27.04.2016		BE Dra	0,30-0,55	15%
27.04.2016		V427 Cep	0,30-0,41	11%
28.04.2016		BE Dra	0,50-0,80	30%
28.04.2016		V427 Cep	0,40-0,45	05%
30.04.2016		BE Dra	0,52-0,60	08%
01.05.2016		BE Dra	0,63-0,70	07%
08.05.2016		BE Dra	0,10-0,38	18%
30.07.2016		V427 Cep	0,50-0,67	17%
09.08.2016		V427 Cep	0,68-0,72	04%
13.08.2016		V442 Cep	0,71-0,77	06%

Bu gözlem süresince BE Dra çift yıldızının ışık eğrisi tamamlanmış ve ilgili ışık eğrileri Şekil-1-2-3-4-5'de verilmiştir.

Şekil-1. BE Dra'nın U bandı ışık eğrisi

Şekil-2. BE Dra'nın B bandı ışık eğrisi

Şekil-3. BE Dra'nın V bandı ışık eğrisi

Şekil-4. BE Dra'nın R bandı ışık eğrisi

Şekil-5. BE Dra'nın I bandı ışık eğrisi

Işık Eğrisi Analizi ve Sonuçlar

Bu sistemlerin evreye göre rüzgâr yapısının incelenmesi bu nedenle önemlidir. Büyük kütleli çift yıldızların ışık eğrisi değişimi bu şekilde incelenecektir. Hipparcos kataloğundan seçilen büyük kütleli bileşene sahip OB bileşenli çift yıldızların, rüzgâr etkinliklerinin galaksi dinamiğini nasıl etkilediği araştırılacaktır. Eğer sistem rüzgâr etkinliği gösteriyor ise gözlenen ışık eğrisinde bir sönükleşmeye neden olacaktır ve fotometride kendini gösterecektir. Işık eğrileri Wilson-Devinney tabanlı Phoebe0.31a etkileşimli arayüz programı ile modellenmiştir. Modellenen ışık eğrileri Şekil-8-9-10-11'de verilmiştir.

Şekil-6. CQ Cep sistemindeki rüzgâr-rüzgâr etkileşimini gösteren temsili bir şekil (Marchenko ve ark., 1995)

Şekil-7. Hell (4686A) salma çizgisinin evre bağımlılığı. Gözlemler (Hiltner, W. A. 1950) CQ Cep sisteminin dönem ve ışık elemanına göre evrelendirilmiştir.

Bu tür sistemlerde rüzgâr yapısından kaynaklı soğurucu ve ışık eğrisini bozucu etkiler olmasaydı, maksimum parlaklık daha üst parlaklık değerlerine karşılık gelecektir. Dolayısıyla bu şekilde sistemi temsil eden bir teorik eğri elde edilir.

Teorik ışık eğrisi ile gözlenen ışık eğrisi arasında bazı evrelerde farklılıklar olacaktır. Bu fark rüzgâr yapısının soğurucu özelliğinden kaynaklanır. Bu aynı zamanda rüzgâr yapısının optik derinliği ile ilişkilidir. Optik derinlik ile ışınım enerjisi/şiddeti arasında denklem-1'deki gibi bir bağıntı vardır.

$$I = I_0 \cdot e^{-\tau} \quad (1)$$

Burada I_0 ; atmosfer dışı ışınım enerjisi/şiddeti, I ; yer yüzündeki ışınım enerjisi/şiddeti ve τ ; optik derinliği temsil etmektedir.

Şekil-8. BE Dra'nın B bandı gözlem ve model eğri. Kırmızı düz çizgi modellemeyi, mavi noktalar gözlem noktalarını göstermektedir.

Şekil-9. BE Dra'nın V bandı gözlem ve model eğri. Açıklama Şekil-8'deki gibidir.

Şekil-10. BE Dra'nın R bandı gözlem ve model eğri. Açıklama Şekil-8'deki gibidir.

Şekil-11. BE Dra'nın I bandı gözlem ve model eğri. Açıklama Şekil-8'deki gibidir.

Bu modelleme sonucunda BE Dra çift yıldız sistemi için elde edilen mutlak parametreler Tablo-3'de verilmiştir.

Tablo-3. BE Dra çift yıldızının Mutlak Parametreleri

Çözüm-Mutlak Parametreler		
Birinci Bileşenin Kütlesi	M_1	6,08 M_{\odot}
İkinci Bileşenin Kütlesi	M_2	2,49 M_{\odot}
Birinci Bileşenin Sıcaklığı	T_1	19899 K
İkinci Bileşenin Sıcaklığı	T_2	12017 K
Birinci Bileşenin Yarıçapı	R_1	2,56 R_{\odot}
İkinci Bileşenin Yarıçapı	R_2	1,51 R_{\odot}
Birinci Bileşenin Bolometrik Mutlak Parlaklığı	M_{bol1}	0 ^m ,71
İkinci Bileşenin Bolometrik Mutlak Parlaklığı	M_{bol2}	-2 ^m ,63
Birinci Bileşenin Yüzey Çekim İvmesi	$\log g_1$	4,40
İkinci Bileşenin Yüzey Çekim İvmesi	$\log g_2$	4,48
Birinci Bileşenin Işınım Gücü	L_1	908 L_{\odot}
İkinci Bileşenin Işınım Gücü	L_2	42 L_{\odot}

Kaynaklar

Antokhina, E. A. ; Kumsiashvili, M. I., 1992, Analysis of light curves of the eclipsing binary system UU CAS, *Astronomicheskii Zhurnal* (ISSN 0004-6299), vol. 69, no. 1, Jan.-Feb. 1992, p. 52-57. In Russian.

Hiltner, W. A., 1950, Photometric Investigations of the Wolf-Rayet Binary CQ Cephei., *Astrophysical Journal*, vol. 112, p.477

Kumsiashvili, M. I. ; Chargeishvili, K. B., 2009, Three-color Photoelectric Observations of UU Cas, eprint arXiv:0907.1047, *Bull.Abastumani Astrophys.Obs.*78:91,2007

Lefèvre, L. ; Marchenko, S. V. ; Moffat, A. F. J. ; Acker, A., 2009, A systematic study of variability among OB-stars based on HIPPARCOS photometry, *Astronomy and Astrophysics*, Volume 507, Issue 2, 2009, pp.1141-1201

Marchenko, S. V. ; Moffat, A. F. J. ; Eenens, P. R. J. ; Hill, G. M. ; Grandchamps, A., 1995, Wind-Wind Interaction in the Close Wolf-Rayet Binary CQ Cephei (WN6+O9 II--Ib), *Astrophysical Journal* v.450, p.811

Polushina, T. S., 2002, Analysis of Brightness Variations in the Massive Close Binary System UU Cassiopeia, *Astronomy Reports*, Vol. 46, Issue 12, pp. 900-907

Sanford, Roscoe F., 1934, The Radial-Velocity Variation of UU Cassiopeiae, *Astrophysical Journal*, vol. 79, p.84

Tanrıver, M., 2005, OB Bileşenli Çift Yıldızlarda Rüzgâr Yapısı, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tolmár, Gy., 1940, Über die Periode von UU Cassiopeiae, *Astronomische Nachrichten*, volume 271, Issue 1, p.22

Wilson, Robert E. ; Devinney, Edward J., 1971, Realization of Accurate Close-Binary Light Curves: Application to MR Cygni, *Astrophysical Journal*, vol. 166, p.605